

EARTH SCIENCES

ORGANIC MATTE GEOCHEMICAL CHARACTERIZATION OF ACHIMOV DEPOSITS

Mardanov N.R.,

*Academy of Engineering Postgraduate Student
RUDN University
Russia, 115419, Moscow, Ordzhonikidze str., 3*

Konovalenko A.A.,

*Academy of Engineering Postgraduate Student
RUDN University
Russia, 115419, Moscow, Ordzhonikidze str., 3*

Mardanov R.M.

*Head of the Overseas Development Support Department for Africa, Europe and America
LLC "LUKOIL-Engineering"
Russia, 109028, Moscow, Pokrovsky Boulevard, 3-1*

ГЕОХИМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНИЧЕСКОГО ВЕЩЕСТВА АЧИМОВСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ

Марданов Н.Р.

*Аспирант Инженерной Академии
Российский Университет Дружбы Народов им. Патриса Лумумбы
Россия, 115419, г. Москва, ул. Орджоникидзе, д.3.*

Коноваленко А.А.

*Аспирант Инженерной Академии
Российский Университет Дружбы Народов им. Патриса Лумумбы
Россия, 115419, г. Москва, ул. Орджоникидзе, д.3.*

Марданов Р.М.

*Начальник отдела сопровождения разработки зарубежных месторождений Африки,
Европы и Америки
ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг»
Россия, 109028, г. Москва, ул. Покровский бульвар, д.3, стр.1*

Abstract

The question of whether the Achimov clayey rocks belong to the oil-maternal rocks is still open due to the lack of sufficient factual material. The studied samples of argillites have low or close to the lower limit of potentially oil-maternal rock Sorg content - 0.61-2.41%. The value of S1 (oil content in clayey rock), one of the main indicators of oil-generating properties of the rock, in these deposits is also very small and is 0.07- 0.57 kg of oil per ton of rock (on average about 0.20 kg / t), which is much lower than the emigration barrier of 4.5 kg / t (according to Tissot and Welte, 1981). In this connection, we analyzed additional geochemical factual material on the Achimov and Lower-Middle Jurassic sediments (data of V.A. Skorobogatov, 1997) and constructed a series of graphs illustrating geochemical features of oil and gas accumulation processes in the Jurassic and Lower Cretaceous sediments on the territory of the Yamal Peninsula.

Аннотация

Вопрос о принадлежности ачимовских глинистых пород к нефтематеринским до настоящего времени остается открытым из-за отсутствия достаточного фактического материала. Исследованные образцы аргиллитов имеют невысокое или близкое к нижнему пределу потенциально нефтематеринской породы содержание Сорг — 0,61–2,41%. Величина S1 (содержание нефти в глинистой породе), одна из главных показателей нефтегенерационных свойств породы, в этих отложениях также очень мала и составляет 0,07–0,57 кг нефти на тонну породы (в среднем около 0,20 кг/т), что значительно ниже эмиграционного барьера в 4,5 кг/т (по данным Тиссо и Вельте, 1981 г.). В этой связи нами был проанализирован дополнительно геохимический фактический материал по ачимовским и ниже-среднеюрским отложениям (данные В.А. Скоробогатова, 1997) и построена серия графиков, иллюстрирующих геохимические особенности процессов нефтегазоаккумуляции в юрских и нижнемеловых отложениях на территории п-ова Ямал.

Keywords: Achimov sediments, geochemical characterization, organic matter, genesis, pyrolysis, sediment depth dependence.

Ключевые слова: Ачимовские отложения, геохимическая характеристика, органическое вещество, генезис, пиролиз, зависимость от глубины залегания отложений.

Основная часть

Общая оценка степени термической зрелости и типов ОВ проведена по соотношению изопреноидов и *n*-алканов. Изучена зависимость значений водородного индекса HI от T_{max} с учетом типов ОВ и значений R0. Выводы, сделанные на основании УВ состава органического вещества (ОВ) с привлечением данных пиролиза подтверждаются при анализе зависимости T_{max} от глубины залегания отложений на различных площадях (рис. 1). Изменение ОВ в ачимовских отложениях на площадях Малыгинская и Сядорская соответствует зоне "нефтяного окна". Эти данные могут свидетельствовать о возможности генерации нефтяных УВ непосредственно в ачимовской толще. Наличие нефтематеринских отложений и степень их катагенетического

преобразования позволяют считать ачимовский продуктивный комплекс вполне самостоятельным. ОВ ачимовских отложений характеризуется умеренным катагенезом, смешанным сапропелево-гумусовым составом. На п-ове Ямал на глубинах 3800 м прогнозируются нефтяные, а ниже до 4500 м — газоконденсатнонефтяные скопления. На Уренгойском поднятии по данным пиролиза граница главной зоны нефтеобразования опущена до глубин 4250 м на Уренгойской и Тюменской площадях и до 4750 м на Самбургской и Геологической [4].

Распространение в ачимовской толще разномасштабных по запасам месторождений контролируется в основном литофациальным фактором — наличием депоцентральных клиноформных зон меридионального простирания.

Рисунок 1. Зависимость T_{max} от глубины залегания отложений
Площади: 1. Малыгинская (ачим.); 2. Сядорская (ачим.); 3. Тарминская (J₁₋₂); 4–6. Харасавейская (J₁₋₂); 7, 8. В. Бованенковская (J₁₋₂)

Высокий потенциал ачимовских отложений связывают с геологическими особенностями толщи. Развитие мощных пород-покрышек глинистого типа обеспечивает сохранность потенциальных залежей.

Нефтеносность же связана с особенностями генерации углеводородов. Так в работе [2] исследована северная часть Западно-Сибирской мегапровинции и сделан вывод о самостоятельности ачимовского продуктивного комплекса ввиду соответствия степени зрелости органического вещества и соответствия стадиям МК1-МК3 (стадии нефтяного окна).

Также о самостоятельности ачимовского комплекса уже на территории Широного Приобья судит и Ю.Н. Карагодин в монографии [3], в которой отмечено, что идентичной точки зрения придерживается и академик А.А. Трофимук.

Если же не принимать во внимание возможность самостоятельного продуцирования углеводородов в ачимовской толще и придерживаться того мнения, что ачимовские отложения насыщены нефтью баженовской материнской толщи, то и в таком случае потенциал ачимовских отложений не вызывает вопросов. В рассмотренном варианте ачимовские толщи являются первыми на очереди вертикальной миграции углеводородов из более плотной баженовской толщи [1].

Таким образом, стоит отметить, что отложения ачимовской толщи обладают высокой перспективностью и могут являться самостоятельным объектом поисков углеводородов.

Анализ распределения залежей показывает, что преимущественная нефтеносность характерна для южных районов, смешанным характером нефтегазосности отличаются северные и центральные районы Западной Сибири. Вместе с тем наличие нефтяных залежей на глубине 4 км требует объяснения их формирования. Согласно исследованиям Д.А. Соина и В.А. Скоробогатова уровень катагенеза пород ачимовской толщи практически полностью находится в интервале градаций МК1 – МК3, что соответствует «нефтяному окну» [2]. Вследствие высокой глинистости и весьма ограниченного распространения песчаных прослоев процессы эмиграции углеводородов из ачимовской толщи были незначительны. Процессы вторичной миграции также были ограничены внутрирезервуарным простиранием отдельных линз-горизонтов без масштабных межрезервуарных перетоков углеводородов по латерали.

Процессы генерации нефти и газа в верхнем продуктивном комплексе изучены достаточно подробно. Рассеянное органическое вещество (ОВ) этих пород сапропелево-гумусового и гумусового типов. Содержание $C_{орг}$ значительно и составляет в среднем 1,2–2,0 %.

В глинистых и алевролитовых разностях сеномана-альба содержание Сорг снижается с запада на восток соответственно от 2,7 и 1,12 % на Ямале, 2,55 и 1,20 % на Гыдане до 1,50–2,40 % и 1,10–1,50 % в центральных районах Надым-Тазовской области. Степень метаморфизма ОВ отвечает бурогольной (отражательная способность витринита R0 равна 0,3–0,5 %) и длиннопламенной (R0 = 0,5–0,65 %) стадиям [5].

Результаты расчетов генерации газа и битумоидов породами альб-сеноманского комплекса показали [5], что только в породах альба и сеномана северных районов бассейна были генерированы грандиозные объемы УВ газов — около 1 490 трлн м³ и существенно меньшие объемы битумоидов, особенно легких, около 132 млрд т, то есть альб-сеноманская толща севера Западной Сибири явилась мощным газоматеринским комплексом, генерировавшим газ протокатагенетического генезиса (т. е. на низких стадиях катагенеза) [5].

Верхний продуктивный комплекс является преимущественно газоносным. Внутри него выделяется распространенный регионально альб-сеноманский НГК, аптский подкомплекс, развитый на Ямале, Гыдане и северо-западе Надым-Тазовской НГО и продуктивная газ-салинская пачка турон-сенона, установленная в восточной части Пур-Тазовской НГО и в Мессояхском нефтегазоносном районе.

Свободные газы верхнего продуктивного комплекса исключительно метановые, бесконденсат-

ные или низкоконденсатные с очень низким содержанием тяжелых УВ (обычно не более 2–3 %, но чаще всего менее 1 %), бессернистые. Также очень низки содержания СО₂ и азота. Для изученных скоплений характерны химические типы флюидов (по Ал.А. Петрову) Б-1, Б-1 и А-2. По содержанию микроэлементов конденсаты и нефти являются обедненными, а по преобладанию Ni над V образуют единый никелевый тип флюидов, характерных для слабопреобразованных УВ ранней генерации.

С глубиной от сеноманского подкомплекса к аптскому общее число залежей и количество газовых залежей сокращается. Меняется и их фазовое состояние: появляются газоконденсатные, газоконденсатнефтяные и нефтегазоконденсатнефтяные залежи. С ростом глубин и палеотемператур, т. е. с увеличением градации катагенеза пород и ОВ, состав газа утяжеляется, содержание метана снижается от 99–97 до 95–93 %, а содержание тяжелых УВ растет от 0,5 до 2,5–3,5 %; при этом состав жидких УВ облегчается: от нафтенного сменяется нафтенно-метановым и метано-нафтенным.

Верхний продуктивный комплекс включает 93 месторождения (табл. 1, рис. 2, 3, 4, 5) и 168 залежей. Он представлен всеми категориями запасов (в тыс. т усл. т): мелкими (<5 000–15 000), средними (15 000–60 000), крупными (60 000–300 000), уникальными (>300 000) и месторождениями-гигантами (свыше 1 млрд т).

Таблица 1.

Количество залежей верхнего продуктивного комплекса по группам запасов и типам флюидов [8]

Тип флюида	Группа запасов				Общее количество залежей
	мелкие	средние	крупные	уникальные	
Газовый	26	17	7	5	55
Газоконденсатный	1	1	4	6	12
Нефтегазоконденсатный	-	1	1	1	3
Газонефтяной	2	2	4	3	11
Нефтегазовый	2	2	3	2	9
Нефтяной	2	1	-	-	3

Месторождения-гиганты — Медвежье, Русское, Заполярное, Бованенковское, Ямбургское и Уренгойское. По фазовому состоянию среди разнообразных УВ скоплений преобладают газовые (55 залежей). Их число максимально в классе мелких залежей (26), далее по классам они убывают (17, 7 и 5). С рангом класса запасов возрастает число ГК залежей (от 1 до 6); ГН (от 2 до 4); появляются НГК залежи.

Рисунок 2. Частотный график распределения запасов УВ в верхнем продуктивном комплексе

Рисунок 3. Частотный график распределения запасов УВ в верхнем продуктивном комплексе с учетом фазового состояния залежи

Рисунок 4. Частотный график распределения запасов УВ в ачимовских отложениях

Рисунок 5. Частотный график распределения запасов УВ в ачимовских отложениях с учетом фазового состояния залежи

На схематической карте (рис. 6) размещения УВ скопления с разной категорией запасов в верхнем продуктивном комплексе выделены три зоны: область развития месторождений-гигантов, область преимущественного развития крупных и уникальных по запасам скопления и область преимущественного развития мелких и средних по запасам скопления. [5].

Рисунок 6. Схематическая карта размещения углеводородных скоплений с разной категорией запасов в верхнем продуктивном комплексе севера Западно-Сибирского НГБ Группы месторождений по начальным запасам:

1 — гиганты; 2 — уникальные; 3 — крупные; 4 — условная граница между северными и центральными районами; 5 — внешний контур продуктивности комплекса; 6 — граница между высоко- и низко-перспективными зонами.

Граница зон с различными запасами УВ: 7 — установленная; 8 — предполагаемая. Зоны преимущественного развития УВ скоплений: 9 — гигантских; 10 — крупных и уникальных; 11 — мелких и средних.

Месторождения по запасам. Гиганты: 1 — Бованенковское; 2 — Ямбургское; 3 — Уренгойское; 4 — Заполярное; 5 — Русское; 6 — Медвежье. Уникальные: 7 — Северо-Тамбейское; 8 — Южно-Тамбейское; 9 — Харасавэйское; 10 — Крузенитернское; 11 — Северо-Уренгойское; 12 — Тазовское; 13 — Южно-Русское; 14 — Ям-совейское; 15 — Северо-Комсомольское; 16 — Комсомольское; 17 — Харампурское. Крупные: 18 — Малыгинское; 19 — Сядорское; 20 — Тасийское; 21 — Верхне-Тиутейское; 22 — Арктическое; 23 — Утреннее; 24 — Геофизическое; 25 — Антипаютинское; 26 — Западно-Мессояхское; 27 — Восточно-Мессояхское; 28 — Юбилейное; 29 — Береговое; 30 — Восточно-Таркосалинское; 31 — Барсуковское; 32 — Губкинское; 33 — Западно-Таркосалинское; 34 — Етыпуровское; 35 — Вынгапуровское; 36 — Находкинское

Месторождения-гиганты приурочены к двум центрам, один из которых расположен в осевой части Надым-Тазовской НГО (Медвежье, Г, Уренгойское, ГК, Ямбургское, Г, Заполярное, Г, Русское, НГ), чьи максимальные запасы газа связаны с сеноманским комплексом, так же как и нефтяная залежь месторождения Русского, а другой — на Ямале (месторождение Бованенковское). Две другие зоны — крупных и уникальных, а также средних и мелких УВ скоплений широкими поясами окаймляют выделенные центры. Прогнозируемые зоны могут являться перспективными для поисков разномастных месторождений УВ скоплений.

Причина насыщения мегарезервуаров верхнего продуктивного НГК севера Западной Сибири гигантскими и уникальными запасами УВ сырья объясняется благоприятным сочетанием как геохимических, так и геологических особенностей региона. Это, по данным [5, 6], развитие в разрезе значительной по мощности угленосной толщи верхнего валанжин-сеномана с высоким содержанием

ОВ существенно гумусового типа, способной генерировать огромные массы УВ; оптимальная для эффективного газообразования стадия катагенеза — показатель преломления витринита R_0 изменяется от 0,40 до 0,55 %; высокая песчанность разреза и отсутствие в нижнемеловом разрезе мощных достаточно протяженных глинистых покрышек; широкое развитие значительных по размерам и эффективной емкости валообразных и куполовидных поднятий; новейшее время окончательного формирования газовых скоплений; наличие мощной (500–900 м) турон-олигоценовой покрышки, слабо нарушенной разломами. Как считают некоторые исследователи [5, 6], в породах нижнего мела-сеномана была генерирована и достаточно большая масса битумоидов, однако скопиться образовавшиеся нефти первого этапа генерации в условиях мощного газообразования и накопления смогли только в неблагоприятных для сохранности газа локальных условиях. Как правило, они находятся там, где в альб-

сеноманском комплексе обнаруживается флюидо-проводящий разлом или серия разломов, по которым газ мигрирует из залежи. Это нефтяные подгазовые залежи на месторождениях Русское, Тазовское, Северо-Комсомольское.

Среди упомянутых благоприятных факторов ряд исследователей для объяснения закономерностей размещения гигантских скоплений нефти и газа в верхнем продуктивном комплексе на исследуемой территории придают особенностям геодинамических процессов. Образование месторождений-гигантов в этом регионе обусловлено наличием крупных и гигантских структурных ловушек. Как отмечают многие исследователи, тектоника северных и арктических регионов в неоген-четвертичное время была на несколько порядков активнее центральных, и именно здесь проявились интенсивные структурно-формационные движения с образованием поднятий-ловушек с амплитудами более 200 м. Вероятно, значительное воздымание, способствующее выделению растворенного газа, а также активизация геодинамических движений, приведшая к формированию крупных структур-ловушек, типа мегавалов, валов, куполовидных поднятий и др., являлись благоприятными факторами для образования здесь уникальных и гигантских месторождений [6, 7].

Вывод

Ачимовская толща северных регионов Западно-Сибирского НГБ характеризуется резкой фациальной неоднородностью и клиноформным строением. Большинство залежей связаны со сложнопостроенными комбинированными неантиклинальными ловушками, а резервуарами для них служат литологически-экранированные песчаные пласты.

В границах северной части Западно-Сибирского НГБ в ачимовских отложениях выделены зоны распространения флюидов различного фазового состояния и различных физико-химических свойств: нефтяная и переходная ГКН. Об ачимовских отложений на п-ове Ямал характеризуется

умеренным катагенезом и смешанным сапропелево-гумусовым составом и отвечает зоне «нефтяного окна». Здесь на глубинах до 3800 м прогнозируются нефтяные скопления, а ниже до 4500 м — ГКН.

References

1. Borodkin V.N., Kurchikov A.R. Characterization of geological structure and oil and gas content of the Achimov complex of Western Siberia. - Novosibirsk: Izd-vo SO RAS, 2015. - 300 p.
2. Bochkarev V.S. Paleobathymetric conditions of the Achimov formation of Western Siberia // *Geology, Geophysics and Development of Oil Fields*. 1999. №5. p 23-27.
3. Bukatov M.V., Peskova D.N., Nenasheva M.G., Pogrebnyuk S.A., Timoshenko G.M., Solodov D.V., Zhukov V.V., Bochkov A.S., Volkov G.V., Vishkevich A.A. Key problems of Achimov deposits development on different scales of research - PRONeft. Professionally about oil № 2(8), June 2018 - pp. 16-21.
4. Deep-water cones of removal and turbidites - Syngaevsky P.E., Khafizov S.F., Shimansky V.V., 2015. - 480 p
5. Gorbunov S.A., Nezhdanov A.A., Ponomarev V.A., Turenkov N.A. Geology and oil and gas content of the Achimov formation of Western Siberia. Moscow: Academy of Mining Sciences, 2000. 247 p.
6. Gurari F.G. Structure and Conditions of Clinofolds Formation in Neocomian Deposits of the West Siberian Plate. - Novosibirsk: SNIIGGiMS, 2003. - 140p.
7. Gusev A.V., Kozlova E.V. Genetic peculiarities of the formation of cones of export as a manifestation of anomalous settings of the Permian flotation period // *Geology of oil and gas*. - 2017.- №2. - p. 34-50.
8. Ermakov V.I., Skorobogatov V.A., Solov'ev V.N. Geological-geochemical and tectonic factors of gas content prediction in the north of Western Siberia. M.: 1997. 134 p.